

**OLIY SUD TOMONIDAN ISHLARNI KASSATSIYA INSTANSIYASIDA KO'RISHNING
MUAMMOLARI VA ULARGA YECHIMLAR**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6025126>

Xakimov Bunyod Turanazarovich

*Toshkent davlat yuridik universiteti Fuqarolik protsessual
va iqtisodiy protsessual huquqi kafedrasida o'qituvchisi
O'zbekiston, Toshkent*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Oliy sudda ishlarni ko'rib chiqish bilan bog'liq muammolar qiyosiy-huquqiy uslubdan foydalangan holda tahlil qilingan. Jumladan, ishlarni ko'rish muddatini kechiktirish, ishlarni sifatli ko'rib chiqish bilan bog'liq bo'lgan muammolar shular jumlasidandir. Hamda ushbu muammolarga yechimlar taklif qilingan.*

Kalit so'zlar: *sud, kassatsiya, nizo, oxirgi instansiya, huquqni qo'llash*

O'zbekiston Respublikasida sud sohasida so'nggi yillarda bir qancha o'zgarishlar amalga oshirildi. Shulardan biri "bir sud – bir instansiya" tamoyilining joriy etilishi bo'ldi. Bu tamoyilga asosan, fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlararo, tuman (shahar) sudlarida birinchi instansiyada ko'rib chiqilgan ishlarni apellatsiya instansiyasida qayta ko'rib chiqish faqatgina viloyat hamda unga tenglashtirilgan sudlar tomonidan ko'rilishi kerak. Apellatsiya instansiyada ko'rilgan ishlarni qayta ko'rish kassatsiya instansiyasida Oliy sud tomonidan amalga oshiriladi.

Rivojlangan davlatlarda ishlarni ko'rib chiqish 3 pog'onali instansiya shaklida shakllantirilgan. Ya'ni, Oliy Sud oxirgi – 3-instansiya rolini bajaradi. Hozirgi O'zbekiston protsessual qonunchiligida ham 3-instansiya Oliy Sudga to'g'ri keladi. Faqat, 4-instansiya sifatida ishlarni kassatsiya tartibida takroran ko'rish instituti ham mavjud. Quyida 3-instansiya bo'lgan kassatsiya instansiyasi haqida biroz bahs yuritiladi. Ushbu institutning maqsadi, vazifalari va ahamiyati to'g'risida to'xtalib o'tiladi. Shuningdek, kassatsiya instansiyasida ishlarni qayta ko'rish bilan bog'liq muammoli holatlarni ham yoritishga harakat qilinadi.

Kassatsiya instansiyasida ishni qayta ko'rish uchun kassatsiya shikoyati apellatsiya instansiyasi sudining ajrimi qabul qilingan kundan e'tiboran bir yil ichida bevosita O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining Fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga beriladi. Oliy sud sudyasi kassatsiya shikoyatini besh kundan ortiq bo'lmagan muddatda o'rganib chiqadi hamda kassatsiya shikoyatini qabul qilishni rad etish to'g'risida yoki qaytarish haqida yoxud kassatsiya shikoyatini ish yuritishga qabul qilish va ishni talab qilib olish to'g'risidagi qarorlardan birini qabul qiladi. Kassatsiya shikoyatini sud muhokamasida ko'rib chiqish uchun tayinlash to'g'risidagi ajrim chiqarilgan kundan e'tiboran bir oydan ko'p bo'lmagan muddatda ko'rib chiqiladi. Ish kassatsiya instansiyasida ko'rib chiqilayotganda,

sud birinchi instansiya va apellatsiya instansiyasi sudi tomonidan moddiy huquq normalari to'g'ri qo'llanilganligini va protsessual qonun talablariga rioya etilganligini ishdagi materiallar bo'yicha tekshiradi. Ya'ni kassatsiya instansiyasida sudya ishni mazmunan ko'rib chiqmaydi. Yangi dalillarni o'rganishga va yangi faktlarni aniqlash huquqiga ega emas. Ishni ko'rib chiqish natijalari bo'yicha sudya kassatsiya shikoyatini qanoatlantirmaslik, sud hujjatlarini qisman yoki to'liq bekor qilish va yangi qaror qabul qilish, sud hujjatini o'zgartirish, sud hujjatlarini bekor qilish va ishni yangidan ko'rish uchun sud hujjati bekor qilingan sudga yuborish vakolatiga ega.

Yuqorida O'zbekiston Respublikasi protsessual qonunchiligi asosida kassatsiya instansiyasida ishlarni ko'rib chiqish tartibi qisqacha bayon qilindi. Endi esa, ushbu institutning maqsad va vazifalari, ahamiyati haqida qisqacha to'xtalib o'tiladi. Har qanday huquq tizimida Oliy Sud faoliyatidan quyidagi ikkita maqsadi ko'zlanadi. Bular birinchisi – individual maqsad bo'lsa, ikkinchisi – ommaviy maqsaddir. Oliy sudning individual maqsadi yutqazgan tarafning ishni yuqori sud tomonidan qayta ko'rib chiqilishiga bo'lgan tabiiy xohishiga javob beradi. Ommaviy maqsadi esa, quyi sudlar faoliyatini nazorat qilish, huquqni qo'llash amaliyotini yagonalashtirish hamda huquqni rivojlantirishni ko'zlaydi. Hozirgi kunda ushbu ommaviy maqsadining ahamiyati kattadir. Chunki huquqiy davlat tamoyili o'xshash ishlarning bir xil huquq mezonlari asosida hal qilinishini hamda ushbu mezonlarning oldindan ma'lum bo'lishini talab qiladi.

Ishlarni Oliy sudga oxirgi instansiya sifatida ko'rish ham ma'lum bir darajada yuqoridagi ikkita maqsadga xizmat qiladi. Qachonki Oliy sud ishni qayta ko'rib chiqayotganda, quyi sudlar tomonidan huquqni qo'llashdagi xatoliklarni to'g'rilashni maqsad qiladi. Shu vaqtning o'zida Oliy sud keng jamoatchilikka bundan keyin huquqni qanday qo'llash kerakligi to'g'risida axborot bilan ham ta'minlaydi.

Barcha huquq tizimlaridagi Oliy Sudning asosiy muammolaridan biri - bu ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan ishlarning ko'pligi bilan bog'liqdir. Ya'ni, ishlarni o'z vaqtida ko'rib chiqishning imkoni yo'qligi hamda asossiz ravishda qoldirilishi hamda Oliy Sud tomonidan odil sudlovni sifatli amalga oshirish bilan bog'liq muammolar shular jumlasidandir. Ushbu muammolarga yechim sifatida ikki xil yo'nalish aytib o'tiladi. Birinchisi, Oliy Sudning yanada ko'proq ishlarni ko'rib chiqish imkoniyatini oshirish, ikkinchisi esa ko'riladigan ishlar sonini kamaytirishga qaratilgan yo'nalishdagi yechimlardir. Oliy Sudlar tomonidan ushbu ikki yo'nalishdagi yechimning qaysi birini tanlash bir necha faktorlarga bog'liq. Xususan, ishlarni ko'pligi muammosini qanday tushunish, Oliy Sudning maqsadi haqidagi milliy nazariyalar, sud hujjatlari ustidan shikoyat qilish huquqiga alohida urg'u berish, byudjet bilan bog'liq cheklovlar, huquq normalarining qat'iyligi kabi faktorlar yuqoridagi ikki xil yechimdan qaysi biriga urg'u berishga o'z ta'sirini o'tkazadi.

Oliy sud – sud tizimining markazida joylashgan, mamlakat doirasida huquqiy masalalar bo'yicha so'nggi qarorni chiqaruvchi sud bo'lib, turli maqsadlarga xizmat qiladi. Huquq ustivorligi tamoyili qonunlarni barchaga bir xil ravishda qo'llashni talab qiladi. Oliy Sud huquqni sharhlashda quyi sudlar uchun bir mayoq vazifasini bajaradi. Oliy Sudning

qarorlari huquqdagi noaniqliklar va bo'shliqlarni bartaraf etish bilan birgalikda huquq normalarini hozirgi talablarga moslab boradi. Oliy Sud huquq normalarining aniqligini, odil sud tizimini yaxshi ishlashini hamda huquq normalarining oldindan taxmin qila olish funksiyasini ishlashini ta'minlashda asosiy rol o'ynashi kerak.

Oliy Sud adolatsiz sud qarorlarini bekor qilishdagi oxirgi bo'g'indir. Umuman olganda, Oliy sudda ishlarni qayta ko'rish degani – bu quyi sudlar tomonidan chiqarilgan qarorlarning xatolariga asosiy e'tiborni qaratishdir. Odatda taraflar o'zlari uchun yoqmagan qarorlarni xato qarorlar sifatida qayta ko'rib chiqilib o'zgartirilishi kerak degan tushunchada bo'lishadi. Natijada, Oliy sudga taraflar tomonidan juda ko'p miqdordagi shikoyatlar kelib tushadi.

Buning oqibatida, agar ushbu shikoyatlarni mutanosib ravishda saralash mexanizmi mavjud bo'lmasa, Oliy sudda ko'rilishi kerak bo'lgan ishlar soni oshib ketadi. Har bir davlatda uning sud tizimiga qarab Oliy suddagi ishlarning miqdori har xil bo'ladi. Masalan, yiliga fuqarolik ishlari bo'yicha 100-150 ta ish ko'radigan AQSH Oliy sudi uchun yiliga 4000 ta ishni ko'rib chiqish falokatli holat bo'lishi mumkin. Aksincha, yiliga fuqarolik ishlari bo'yicha 22 000 ta ish ko'radigan Fransiya Kassatsiya sudi uchun yiliga 4000 ta ishni ko'rish – bu sudning faoliyat ko'rsatmaganligini bildiradi.

Endi yuqoridagi kabi muammolarga yechimlar haqida biroz bahs yuritiladi.

Avval aytib o'tilganidek, ushbu muammolarga yechimlarni 2 ta katta guruhga bo'lish mumkin. 1) Oliy sudning ishlarni ko'rib chiqish imkoniyatini oshirish; 2) ishlar miqdorini kamaytirish;

Sudyalar sonini ko'paytirish Oliy sudning ishlarni ko'rish imkoniyatini oshirish uchun taklif etiladigan eng ko'p beriladigan yechimlardan biridir. Biroq, xuddi shunday natija berishi mumkin bo'lgan boshqa choralar ham mavjud. Masalan, sudyalarga qo'shimcha yordamchi xodimlar berilishi mumkin hamda ushbu xodimlarga sudyalarga qilishi lozim bo'lgan ba'zi ishlar topshirilishi mumkin. Boshqalar esa sudni kichkina qism yoki bo'limlarga bo'lishni tavsiya qilishi mumkin. Bundan tashqari, ishni ko'rish jarayonini tezlashtirish uchun protsessual islohatlar ham joriy etilishi mumkin. Masalan, og'zaki eshitishlarni bekor qilish, ishlarning turiga qarab turli xil protsessual jarayonlarni joriy qilish kabilar bularga misol bo'ladi.

Oliy sudga keladigan ishlarni kamaytirish muammosiga kelganda, ishalarni saralash mexanizmiga qiyosiy huquq izlanishlarida ko'p e'tibor beriladi. Bunday saralash mexanizmining muhim jihatlari sifatida saralash asoslari, saralash protsessi hamda ushbu saralash sud qarorini chiqargan quyi sudning o'zi tomonidan amalga ishirladimi yoki Oliy sud tomonidan amalga oshiriladimi kabi jihatlarni keltirib o'tish mumkin.

Ushbu ikki xil yechimdan boshqa ko'rinishdagi choralar ham mavjud. Ba'zi sud tizimlarida ishni ko'rishni kechiktirishni oldini olish choralarga alohida e'tibor beriladi. Bunda odil sudlov sifatiga putur yetsa ham, ishlarni ko'rishning o'z vaqtida amalga oshirilishi muhim hisoblanadi. Sud qarorlariga nisbatan shikoyat qilish huquqiga katta urg'u beriladigan huquq tizimlarida saralash mexanizmini muhokama qilish juda qiyindir. Ba'zi

huquq tizimlarida sud ishini tashkil etish, sud protsessiga oid qoidalarni o'zgartirish uchun qonunlarning qabul qilinishi talab qilinadi. Bu esa juda sekin sur'atda yuz beradi. Aksincha, Oliy sud ushbu qoidalarni o'zi qabul qila olsa, bunday o'zgartirishlarni amalga oshirish osonroq va tezdir. Byudjet bilan bog'liq cheklovlar Oliy sudning sudyalari, yordamchilar hamda boshqa xodimlar shtatini ko'paytirish va sud tuzilishini yaxshilash bilan bo'g'liq islohatlarni qilish imkoniyatini chegaralaydi.

Yuqoridagi bahslardan shunday xulosa qilish mumkinki, alohida nizolarni adolatli hal qilinishini hamda quyi sudlar faoliyatini nazorat qilish, huquqni qo'llash amaliyotini yagonalashtirishni ta'minlash Oliy Sudning asosiy maqsad va vazifasidir. Lekin Oliy sud faoliyatida ushbu maqsadlarga erishishdagi asosiy to'siq – bu ko'rib chiqilishi lozim bo'lgan ishlarining juda ko'pligidir. Ushbu muammoga yechim esa har bir davlatning huquq tizimi, huquq madaniyati va sudyalari saviyasi kabi omillardan kelib chiqib turlicha bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Protsessual Kodeksi./ <http://old.lex.uz/docs/-3517337>
2. Jolowicz JA (2000) Managing overload in appellate courts: western countries. In: Jolowicz JA (ed) On civil procedure. Cambridge University Press, Oxford, pp 328-352
3. Norkus R (2015) The ideal court of last resort: a court of interpretation and precedent. Int J Procedural Law 5(2):201-218
4. Muller S, Richard S(eds) (2010) Highest courts and globalization. Hague Academic Press, The Hague.